

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Mirzohid Mirzakarimovich Yunusov

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYALAR ASOSIDA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA
KURSINI O`QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL